

УДК 378.147

Галяс Анастасія

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри математики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Жерновникова Оксана

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри математики Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
<https://orcid.org/0000-0002-5383-4493>

МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ

Анотація. В дослідженні було розглянуто усі моделі, які можна використовувати при обранні закладом освіти змішаного навчання. Змішане навчання – це інноваційна технологія освітнього процесу. Термін «змішане навчання» (англ. «blended learning») введено та визначено дослідниками С. Бонком та С. Гремом у 2006 р. після публікації «Довідника змішаного навчання». Слід зазначити, що поряд із терміном «змішане навчання» вживають поняття «гібридне навчання», «комбіноване навчання», «гнучке навчання», які вважають синонімами. Термін «змішане навчання» не має єдиного визначення та розглядають його як систему викладання, форму навчання, суміш методів і стратегій навчання. Але спільним між усіма визначеннями поняття «змішане навчання» є взаємодія суб'єктів в освітньому процесі шляхом поєднання різних видів навчання, таке як дистанційне (online) та традиційне (offline) навчання.

Ключові слова: змішане навчання; модель; здобувач освіти; заклад освіти; інформаційні технології; онлайн навчання; традиційне навчання.

Постановка проблеми. Змішане навчання, що поєднує традиційні методи навчання з онлайн-технологіями, набуває все більшої актуальності в сучасному освітньому просторі. Цей підхід відкриває нові можливості для індивідуалізації навчання, підвищення ефективності освітнього процесу та адаптації до швидкозмінних

умов. Під час аналізу досліджених праць вчених [1; 5; 6] було помічено, що питання змішаного навчання залишається актуальним та дискусійним. Більшість вчених досліджують лише термін та суть змішаної форми навчання, але залишають поза увагою його моделі. На сьогоднішній день існує безліч типів моделей, але досі виникають проблеми з його впровадженням у навчальний заклад.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень вказує, що під час карантинних умов та воєнного стану в Україні питання на впровадження змішаної форми навчання у навчальний заклад зростає. Типи основних моделей змішаної форми навчання, на які спиралися дослідження статті зазначені у працях Н. Staker і Michael B. Horn «Classifying K–12 Blended Learning» [2]; Лісецький К. А. «Модель змішаного навчання в системі вищої освіти» [3]; Ткачук Г. «Аналіз та особливості впровадження моделей змішаного навчання в освітній процес закладу вищої освіти» [4].

Мета нашої роботи полягає у розгляді основних моделей змішаного навчання, їх переваг та які труднощі чекають при їх запровадженні у навчальний процес.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для застосування форми змішаного навчання у навчальний процес кожен заклад може обрати свою модель навчання. У 2012 році два вчених Н. Staker і Michael B. Horn у своїй праці «Classifying K–12 Blended Learning» виділили основні чотири види моделей (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація моделей змішаного навчання (за Н. Staker і М. В. Horn) [2]

Розглянемо кожну з них, їх переваги та виклики до впровадження.

Ротаційна модель – це модель навчання, яка охоплює традиційне та онлайн навчання по чергово. Спочатку учні та студенти вдома вивчають теорію, а в навчальному закладі мають практичну частину. Чергуються вони за певним графіком або вказівками вчителя [2].

Ротаційна модель має свої 4 підвиди: ротація за станціями та за лабораторіями; перевернутий клас та індивідуальна ротація.

Ротація за станціями полягає в тому, що здобувачі освіти чергуються за різними станціями, тобто групова робота, робота з вчителем та робота над проектом. Здобувачі освіти працюють у класах або аудиторії за визначеним графіком. При цій моделі аудиторії повинні бути просторими роботи для різних груп [2].

Ротація за лабораторіями передбачає наявність постійного розкладу в аудиторіях та у закладі освіти мають бути обладнані аудиторії та комп'ютерні класи. Спочатку студенти працюють з викладачами, а потім ідуть в комп'ютерні класи та працюють онлайн [4].

При обранні цієї моделі змішаного навчання, заклад освіти має зрозуміти і врахувати кількість доступних місць у лабораторіях з комп'ютерами [3].

Переваги ротації за станціями та за лабораторіями [3]:

- здобувачам освіти не обов'язково мати доступ до інформаційних та електронних технологій;
- педагог може інструктувати усіх учнів або студентів разом, якщо у них ротація спільна;
- якщо здобувачі освіти працюють групами, то заклад освіти може мати лише кілька пристроїв.

Перевернутий клас – наступний підвид ротаційної моделі змішаного навчання, у якій студенти чергуються за встановленим графіком між заняттям під керівництвом (або проектами) в закладі освіти протягом стандартного навчального дня та онлайн (подача матеріалу та навчання цього ж самого предмету дома) [2].

Перевагою перевернутого класу є можливість працювати в аудиторії над проектами або практичними завданнями та обрати зручний для себе час для засвоєння теорії поза закладу освіти [3].

Індивідуальна ротація реалізується за умови, що для кожного зроблений індивідуальний графік, який розробляє вчитель за урахуванням їхніх досягнень, що і є перевагою цієї моделі [3, 4].

Виклики для впровадження для ротаційної моделі [3]:

- усі чотири моделі потребують чіткої структури, відмінної від традиційного навчання;
- педагог повинен мати навички роботи з електронними та інформаційними технологіями;
- структура матеріалу курсу в системі змішаного навчання повинна відповідати структурі способу роботи над матеріалом;
- модель змішаного навчання повинна відповідати віку здобувачів освіти та потребам конкретної групи;
- усі здобувачі освіти мають мати доступ до інформаційних технологій.

Гнучка модель змішаного навчання – це модель, коли основна частина навчальної програми вивчається онлайн (вдома). Учитель є наставником та координатором групи навчання, який слідкує за учнями та студентами та має розуміти, що для них складний матеріал. Пізніше його можна обговорити та доступніше пояснити учням в аудиторії [4] (рис. 2).

Кожен студент має індивідуальний графік, який має вивчати усю інформацію сам з інформаційних та електронних джерел та фізично перебуває у закладі освіти.

Виклик для впровадження гнучкої моделі тут є для учнів або студентів. Ця модель потребує навичок дисципліни та самоорганізації [3].

Рис. 2. Схема гнучкої моделі змішаного навчання (за H.Staker, M.B.Horn) [2]

Модель самостійного змішування – це модель у якій учень або студент обирає собі додатковий онлайн курс, як доповнення до традиційного курсу. Навчальний процес організовує сам собі здобувач освіти, адже він знаходиться на індивідуальному графіку та навчається онлайн дома або може прийти у заклад освіти, якщо у нього є можливість, а у закладі технічне обладнання [4] (рис. 3).

Рис. 3. Схема самостійної моделі змішування (за H. Staker і M.B. Horn) [2]

Перевага її в тому, що навчальний заклад не потребує додаткових приміщень для здобувачів освіти [3].

Поглиблена віртуальна модель – це модель, у якій передбачається вивчення одного або кількох курсів в онлайн режимі.

Здобувачі освіти можуть самі обирати, де навчатись - чи дома, чи у закладі освіти. Вона відрізняється від моделі самостійного змішування, тим, що не повністю індивідуалізована [4]. Перевагою цієї моделі є високий рівень автономії кожного здобувача освіти та його гнучкий графік пристосований під нього [3] (рис. 4).

Рис. 4. Схема поглибленої віртуальної моделі змішаного навчання (за H.Staker і M. B. Horn) [2]

Викликами для впровадження моделі самостійного змішування та поглибленої віртуальної моделі є [3]: потребує самоорганізації та дисципліни від здобувачів освіти; усі здобувачі освіти потребують доступ до інтернету та електронних пристроїв поза межами освітнього закладу.

Висновки. Отже, на основі дослідженого можна побачити, що під час вибору закладом освіти, яку модель змішаного навчання обрати, їм потрібно врахувати не тільки переваги, а й їх виклики до впровадження. Хоча під час впровадження змішаного навчання у навчальний процес з'являються певні труднощі, але воно є перспективою освітнього процесу та модернізує освіту.

Список використаних джерел

1. Собченко Т. М. Змішане навчання: поняття та завдання. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2021. №75. Т.3. С. 73-76.
2. Heather Staker and Michael B. Horn Classifying K–12 Blended Learning. URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535180.pdf>

3. Лісецький К. А. Модель змішаного навчання в системі вищої освіти. URL: http://www.kamtsl.kpi.ua/sites/default/files/files/lisetskyi_model.pdf
4. Ткачук Г. Аналіз та особливості впровадження моделей змішаного навчання в освітній процес закладу вищої освіти. *Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка* 3. Тернопіль, 2018. С. 28-36.
5. Dobroskok I., Nalyvaiko O., Masych V., Vasyuchenko P., Melnyk T., Zhernovnykova O. Development of quest games in the process of teaching students of technical specialties. *International Conference on Technics, Technologies and Education. ICTTE. 7 December 2023; 2889 (1)*. URL: <https://doi.org/10.1063/5.0172914>
6. Ponomarova N., Gulich O., Zhernovnykova O., Olefirenko N., Masych N. Conditions of blended learning implementation in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University: experience of Physics and Mathematics Faculty. *Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021)*. Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. P. 1–8.

BLENDDED LEARNING MODELS: BENEFITS AND IMPLEMENTATION CHALLENGES

Halia A., Zhernovnykova O.

Abstract. The study considered all the models that can be used when choosing an educational institution of mixed education. Blended learning is an innovative technology of the educational process. The term «blended learning» was introduced and defined by researchers S. Bonk and S. Graham in 2006 after the publication of the «Handbook of Blended Learning». It should be noted that along with the term «blended learning», the terms «hybrid learning», «combined learning», «flexible learning» are used, which are considered synonymous. The term «blended learning» does not have a single definition and is considered as a teaching system, a form of learning, a mixture of learning methods and strategies. But common to all definitions of the concept of «blended learning» is the interaction of subjects in the educational process by combining different types of learning, such as distance (online) and traditional (offline) learning.

Keywords: blended learning; form; model; student of education; educational establishment; Information Technology; curriculum; online training; traditional education.